

**Сімейно-родові іменування початку XX століття
в антропоніміконі Волині:
питання походження, первісної мотивації
та давності назв**

У статті проаналізовано проблему походження та давності сімейно-родових іменувань, тривалості їхнього функціонування в сільському антропоніміконі (на матеріалі неофіційної антропонімії півдня Волинської області).

Ключові слова: сімейно-родове іменування, антропонім, апелятив, словотвірна модель.

The article analyzed the problem of the original prescription of family names, the duration of the functioning in rural anthroponomics (on the basis of the informal anthroponomy of the south of the Volyn region).

Key words: family nomination, anthroponym, appellative, word-formation group.

Потреба у вираженні родинних відносин у слов'ян була споконвіку. Відчуття роду і родини дає людині відчуття повної безпеки, захисту, опори у скрутні хвилини життя [4, с. 411]. Рід, яким жили наші давні предки-язичники, був суспільним об'єднанням, яке ґрунтувалося на усвідомленні свого походження від спільного предка, хоча б навіть фіктивного. Спираючись на таке тлумачення свого походження, представники певного роду відособлювали себе від інших [5, с. 35].

Належність до певного роду виявлялася на антропонімному рівні через систему сімейно пов'язаних імен (поодинокі випадки таких іменувань на півдні Волинської області були збережені до кінця XIX ст. [див. 6]), а також через спадкові родові назви, які функціонували як своєрідні родинні прізвиська та вказували на спільного для родини чи роду предка.

В українській антропоніміці немає усталеного терміна для позначення цих іменувань. Більшість дослідників відносить їх до складу прізвиस्क,

вказуючи на їхній специфічний статус. П. П. Чучка називає ці антропоніми *родичівськими прізвиськами* [7, с. 197]. Г. Є. Бучко та Д. Г. Бучко використовують термін *сімейно-родові (спадкові) іменування*, зазначаючи, що «такі назви відрізняються від індивідуальних прізвиськ і наближаються за рядом ознак до прізвищ, зокрема мають близьку лексичну базу та однакові словотвірні моделі» [1, с. 303].

У польській ономастичній літературі для позначення сімейно-родових іменувань використовують термін *придомок*, називаючи *придомками* спадкові неофіційні особові іменування, які позначають родину, а також не мають емоційного забарвлення, не характеризують носіїв, а лише їх називають [8, с. 172].

Функціонування сімейно-родових іменувань у сучасному українському антропоніміконі вивчали Г. Є. Бучко та Д. Г. Бучко (Бойківщина) [1], О. С. Вербовецька (Тернопільщина) [2], Р. І. Осташ (Івано-Франківщина) [3; 4], П. П. Чучка (Закарпаття) [7]. Сімейно-родові іменування півдня Волинської області початку ХХ ст. не були предметом наукового вивчення.

Сімейно-родові спадкові іменування залишаються активним типом іменувань у сучасному сільському антропоніміконі Волині, частина таких назв дуже давні, їхню мотивацію та першоносія визначити здебільшого неможливо, хоча така інформація дозволила б проаналізувати питання давності цих назв. Особливу цінність становлять сімейно-родові іменування, давні за походженням, адже в їхніх основах збережені давні варіанти імен та прізвиська.

На нашу думку, ретельна хронологізація виникнення кожного сімейно-родового іменування не є обов'язковим аспектом вивчення сімейно-родових іменувань, проте аналіз окремих назв дає змогу визначити тривалість функціонування сімейно-родових іменувань в антропоніміконі. Залучення до аналізу давніх документів (метричних книг, книг записів про шлюби тощо) та інформації респондентів дозволяє визначити вік конкретного сімейно-родового іменування. Давність кожного сімейно-родового іменування встановити складно, проте аналіз окремих антропонімів цього типу дасть змогу з'ясувати

та проілюструвати окремими прикладами питання давності сімейно-родових іменувань.

Об'єкт нашого дослідження – сімейно-родові іменування початку ХХ ст. в антропоніміконі Волині (на матеріалі антропонімії села Борисковичі). Предмет дослідження – мотивація та семантика основ сімейно-родових іменувань, аналіз давності цих назв.

Матеріалом для дослідження слугували сімейно-родові іменування, які активно функціонували в середині ХХ ст. та збережені в сучасному антропоніміконі, але поступово зазнають занепаду, замінюючись новими сімейно-родовими іменуваннями.

Сімейно-родові іменування, збережені з початку та середини ХХ ст., ідентифікують численних представників одного роду, засвідчують у своїх основах особову назву предка, спільного для чотирьох-п'яти поколінь. Мотивація та походження основ таких іменувань зазвичай втрачені та незрозумілі для носіїв цих назв. На відміну від власне прізвищ, якими називають поза очі, сімейно-родові іменування не образливі для носіїв, а виконують вирізняльну функцію.

Наявність таких іменувань була актуальною для сільського антропонімікону, якому до середини ХХ ст. був притаманний обмежений репертуар імен і наявність багатьох тезок, а також усталений та повторюваний для різних родин перелік прізвищ. Так, наприкінці ХІХ ст. в селі Борисковичі існувало вісім родин з прізвищем *Лагановський*, кожна з яких мала своє сімейно-родове іменування (*Вицькові*, *Євчині*, *Лікерчині*, *Митрофанові*, *Палигові* та ін.), і до середини ХХ ст. мешканці села могли визначити належність людини з цим прізвищем до певного роду, який ідентифікували за сімейно-родовою назвою.

Наведені вище сімейно-родові іменування виникли або вже функціонували на початку ХХ ст., мали вказівку на предка, відомого для носіїв (*Митрофанові* – Лагановський Митрофан Антонович, 1888 року народження, *Євчині* – Лагановська Євдокія Іванівна, 1883 року народження), невідомого для носіїв (*Вицькові*, *Лікерчині*) або зберігали інформацію про ще одне родове

прізвище або прізвисько (*Палигові*), патроні мну відтопонімну назву (*Городиськові*). Існування наведених іменувань у сучасному антропоніміконі дає змогу стверджувати, що деякі сімейно-родові іменування проіснували понад 100 років (4–5, а зрідка 6 поколінь). Протягом цього часу іменування першоносія (варіант імені чи прізвище) стало прізвиськом, яке пізніше набуло статусу патронімного іменування для нащадків особи.

Одне з давніх сімейно-родових іменувань, яке активно функціонувало на початку та в середині ХХ ст. і відоме в сучасному антропоніміконі села Борисковичі – колективний антропонім *Віцкові*, який об'єднує за походженням родини Баб'юків, Лагановських, Лащуків, Михальчуків, Міндюків, Щерблюків, Якубчуків та ін. На початку ХХ ст. до цієї родини належали три брати: Прокіп (1871 р. н.), Пилип (1866 р. н.), Максим (1881 р. н.) Стаховичі Лагановські (див. СК 1929), яких уже називали антропонімом *Віцкові*. Оскільки в Пилипа було 7 дітей, а в Прокопа та Максима – по 4 дітей, народжених у період із 1900 до 1927 року, то родина Віцкових до кінця ХХ – початку ХХІ ст. значно розгалузилася.

Відомості про Прокопа, Пилипа та Максима Лагановських не можуть прояснити часу виникнення антропоніма *Віцкові*, який, очевидно, мотивований варіантом імені *Віцко*, розмовною формою імені *Вікентій*. Метрична книга Троїцького храму села Борисковичі 1866 року містить запис про народження *Филипа Стахієва Лагановского* з інформацією про батьків: *Стахій Вікентієв Лагановскій* та дружина *Анастасія Яковлева* (МК Борисковичі 1866). Очевидно, що існував Вікентій Лагановський, дід по батькові названих вище братів, ім'я якого стало основою для сімейно-родового іменування *Віцкові*.

У книзі шлюбів 1860 року знаходимо запис про шлюб двадцятирічного *Стахія Вікентієва Лагановского* з двадцятирічною *Анастасією Яковлевою Цисаревою*. У цій же книзі є запис про свідка одного з шлюбів *Вікентія Матфеева Лагановского* (КБО Борисковичі 1860). Книга записів про народження, шлюби і поховання Горохівського костелу 1800–1817 рр. містить польськомовний запис про народження Вікентія Матвійовича Лагановського, датований 1809 роком (КМУГорохів 1800–1817). Спираючись на архівні

матеріали, можна стверджувати, що колективний антропонім *Вицькові* виник у 1850–1860 рр. для позначення насамперед дітей Вікентія Матвійовича Лагановського, що уможливило збереження цього іменування та його перехід до наступних поколінь. Отже, сімейно-родові іменування в окремих випадках можуть проіснувати в сільському антропоніміконі понад 100–150 років.

Ще одне цікаве та давнє сімейно-родове іменування – антропонім *Самсонові*, який досі активно функціонує в антропоніміконі села Борисковичі, охоплюючи родини Гасів, Павліків, Лащуків та ін. Для аналізу походження цього антропоніма достатньо інформації респондентів, за якою *Самсоновими* називали братів Івана (1861 року народження), Спиридона (1879 року народження) та Тимофія (рік народження невідомий) Самсоновичів Павліків (роки народження подаємо за сповідною книгою Іовського храму села Борисковичі 1929 року). Окрім інформації респондентів залучаємо матеріали сповідної книги 1929 року, де згадано Івана та Спиридона Самсоновичів Павліків, а також вміщено списки їхніх сімей (Тимофій Павлік на той час, за інформацією респондентів, мешкав у сусідньому селі Брани). Оскільки *Самсоновими* називали синів Самсона Павліка та їхніх нащадків, то припускаємо, що це сімейно-родове іменування виникло в 1890-х роках.

Аналіз давніх церковних документів уможлиблює встановлення мотивації не тільки відіменних сімейно-родових іменувань. Сучасне іменування *Забиткові* респонденти кваліфікують як похідне від прізвиська *Забитко*, яке начебто виникло через те, що першоносій випадково вбив сина вилами. Проте книга шлюбів села Борисковичі 1900 року містить інформацію про шлюб Івана Климовича Філата та Любові Василівни Забитко (КБО Борисковичі 1900), а сповідна книга 1929 року містить інформацію про 15 людей із прізвищем *Забитко* (три родини). Зрозуміло, що давність антропоніма *Забитко* та відповідного сімейно-родового іменування значно більша, оскільки він функціонував як індивідуальне прізвисько, що стало прізвищем, тоді ж виникло неофіційне сімейно-родове іменування *Забиткові*, яке збереглося навіть після занепаду юридично закріпленого варіанта та існує вже близько 100 років.

Подібна ситуація склалася з сімейно-родовим іменуванням *Якубейцеві*, яке містить в основі ім'я *Якуб*, і, на перший погляд, виникло безпосередньо від імені предка, проте навіть поверхневий аналіз давніх метричних записів, книг шлюбів села Борисковичі спростовує цю гіпотезу, оскільки одним із найбільш поширених у цьому населеному пункті було прізвище *Якубейко*, представлене десятками записів про народження та шлюби впродовж усього XIX ст. як у православних, так і в католицьких церковних документах. У книгах шлюбів 1896–1900 рр. та в сповідній книзі села Борисковичі 1929 року це прізвище відсутнє. Отже, спочатку виник варіант імені, який пізніше став функціонувати як прізвисько або сімейно-родове іменування, що згодом закріпилося як прізвище і після занепаду прізвища збереглося в формі сімейно-родового іменування *Якубейцеві*.

Отже, сімейно-родові іменування як особливий різновид прізвиस्क зберігають надзвичайно цінну інформацію про варіанти імен, прізвиська та прізвища, давність яких часто сягає понад 100–200 років. Сімейно-родові іменування засвідчують особову назву першоносія (*Вицькові*, *Самсонові*) або містять вказівку на втрачене прізвище (очевидно, внаслідок змін прізвища після заміжжя), давність іменувань цього типу ще більша. Водночас сімейно-родові іменування – своєрідний ключ до інформації про походження родини, належність до певного роду, цінний матеріал для вивчення родоводу, краєзнавчих досліджень. Наявність давніх сімейно-родових іменувань збагачує антропонімну систему конкретного населеного пункту, сімейно-родові іменування виступають специфічним та невід'ємним елементом сільського антропонімікону.

Джерела та література

1. Бучко Г. Є., Бучко Д. Г. Народно-побутова антропонімія Бойківщини / Г. Є. Бучко, Д. Г. Бучко // *Linguistica slavica*. – К. : «Кий», 2002. – С. 3–14.
2. Вербовецька О. С. Сімейно-родові іменування, мотивовані особовими іменами (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) / О. С. Вербовецька // *Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника*.

Філологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту, 2011. – Вип. ХХІХ–ХХХІ. – С. 303–307.

3. Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвищ. 1 / Р. І. Осташ // Українська пропріальна лексика : матер. наук. семінару 13–14 вересня 2000 р. / відп. ред. І. М. Желєзняк. – К. : «Кий», 2000. – С. 115–121.

4. Осташ Р. І. Із життя сучасних українських прізвищ. 2 / Р. І. Осташ // Українське і слов'янське мовознавство : зб. наук. пр. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2001. – Вип. 4. – С. 408–412.

5. Пахомова С. М. Еволюція антропонімних формул у слов'янських мовах : монографія / С. М. Пахомова. – вид. 2-ге, доп. і переробл. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 344 с.

6. Садова Л. О. Сімейно пов'язані імена в антропоніміці Волині ХІХ століття / Л. О. Садова // Jahrbuch der VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik / Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. – München : Verlag readboxunipress Open Publishing LMU, 2018. – Bd. 2017. – С. 139–146.

7. Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття : монографія / П. П. Чучка. – Ужгород : ТОВ «Папірус», 2008. – 672 с.

8. Biolik M. Przewiska I przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w województwie łomżyńskim / M. Biolik // Onomastica. – ХХVІІІ, 1983. – S. 165–179.

Джерела дослідження

Ведомость 1929 – Ведомость за 1929 годъ обретающимся при Іовской церкви села Борисковичъ въ приходе нижеявленныхъ чиновъ людямъ, со изьявлениемъ противъ коегождо имени о бытии ихъ въ Святую Четиредесятницу у Исповеди и Святыхъ Тайн Причастия.

КБО Борисковичі 1860 – Книга брачныхъ обысковъ за 1860 г. Троицкая церковь села Борисковичи Владимир-Волинскаго уезда (Державний архів Волинської області, далі –ДАВО).

КБО Борисковичі 1900 – Книга брачныхъ обысковъ за 1892–1902 гг.
Троицкая церковь села Борисковичи Владимир-Волынского уезда (ДАВО).

КИ Борисковичі 1852 – Книга исповедания прихожан Свято-Троицкой
церкви села Борисковичи за 1852 годъ (ДАВО).

МК Борисковичі 1866 – Метрическая книга записи о рождении за 1866 г.
Троицкая церковь села Борисковичи Владимир-Волынского уезда (ДАВО).

КМУГорохів 1800–1817 –Księga metrykalna urodzeń, ślubów, zgonów, par.
Horochów, dek. Włodzimierz Wołyński. 1800–1817(ДАВО).